

SHEVA VA ADABIY TIL: O'XSHASHLIK VA FARQLAR.

Sindarova Rahbaroy Shuhrat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti 3-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18711746>

Annotatsiya.

Mazkur maqolada o'zbek tilining ikki muhim shakli — sheva va adabiy til tushunchalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shevalarning paydo bo'lishi, ularning adabiy til bilan o'zaro aloqasi, umumiy va farqli jihatlari misollar asosida yoritiladi. Shuningdek, shevalarning adabiy til rivojidadagi o'rni, ularni o'rganishning tilshunoslik va madaniy ahamiyati ochib beriladi. Maqola ona tili va adabiyot fanlari doirasida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sheva, adabiy til, milliy til, lahja, til madaniyati, fonetik farqlar, leksik xususiyatlar.

Annotation.

This article provides a scientific and theoretical analysis of two important forms of the Uzbek language — dialects and the literary language. The emergence of dialects, their interaction with the literary language, as well as their common and distinctive features are explained through examples. In addition, the role of dialects in the development of the literary language and the linguistic and cultural significance of their study are revealed. The article has scientific and practical value within the fields of native language and literature studies.

Keywords: dialect, literary language, national language, vernacular, language culture, phonetic differences, lexical features.

Аннотация.

В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируются две важные формы узбекского языка — диалекты и литературный язык. Освещаются процессы формирования диалектов, их взаимосвязь с литературным языком, а также общие и отличительные особенности на основе примеров. Кроме того, раскрывается роль диалектов в развитии литературного языка и лингвистическое и культурное значение их изучения. Статья имеет научно-практическую значимость в рамках изучения родного языка и литературы.

Ключевые слова: диалект, литературный язык, национальный язык, говор, культура речи, фонетические различия, лексические особенности.

Til — millatning ma'naviy boyligi, tarixiy xotirasi va madaniy tafakkurini ifodalovchi muhim vositadir. Har bir milliy til o'z ichida turli shakl va ko'rinishlarga ega bo'lib, ular orasida adabiy til va shevalar alohida o'rin tutadi.

O'zbek tilining ham tarixiy taraqqiyoti davomida adabiy til bilan bir qatorda turli hududiy shevalar shakllangan. Ushbu maqolada sheva va adabiy tilning mohiyati, ularning o'xshash va farqli jihatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Asosiy qism.

Sheva tushunchasi va uning xususiyatlari

Sheva — muayyan hududda yashovchi aholining og'zaki nutqida qo'llaniladigan til shaklidir. Shevalar asosan tarixiy, geografik va ijtimoiy omillar ta'sirida vujudga keladi. Ular fonetik, leksik va grammatik jihatdan adabiy tildan ma'lum darajada farqlanadi.

Masalan, ayrim hududlarda ayrim tovushlarning talaffuzi o'ziga xos bo'lib, so'z shakli o'zgaradi. Leksik jihatdan esa bir xil ma'noni bildiruvchi so'zlar turli shevalarda turlicha ifodalanishi mumkin. Shevalar, asosan, og'zaki nutqda qo'llanilib, yozma shaklda kamdan-kam uchraydi.

Shevalar xalq og'zaki ijodi, kundalik muloqot va milliy an'analar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tilning tabiiy rivojini aks ettiradi.

Adabiy til tushunchasi va uning ahamiyati.

Adabiy til — umumxalq tili asosida shakllangan, me'yorlashgan va yozma hamda og'zaki nutqda keng qo'llaniladigan til shaklidir. Adabiy til grammatik qoidalar, imlo va talaffuz me'yorlariga ega bo'lib, rasmiy hujjatlar, ilmiy asarlar, badiiy adabiyot va ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladi.

Adabiy til millatni birlashtiruvchi asosiy vosita bo'lib, turli hududlarda yashovchi kishilar o'rtasida o'zaro tushunishni ta'minlaydi. U ta'lim-tarbiya, madaniyat va fan rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sheva va adabiy tilning o'xshashliklari.

Sheva va adabiy til bir milliy tilning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ularning asosiy o'xshash jihatlari quyidagilardan iborat:

Ikkalasi ham umumxalq tiliga mansub

Bir xil grammatik asosga ega

Milliy madaniyat va tafakkurni ifodalaydi

Tarixiy rivojlanish jarayonida bir-biriga ta'sir ko'rsatadi

Ko'plab adabiy so'zlar dastlab shevalardan kirib kelgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan umumtil me'yoriga aylangan.

Sheva va adabiy tilning farqlari.

Sheva va adabiy til o'rtasida bir qator farqlar mavjud:

Hududiylik: sheva muayyan hududga xos, adabiy til esa umumxalq miqyosida qo'llaniladi.

Me'yorlash: adabiy til qat'iy me'yorlarga ega, shevalarda esa bunday qat'iylik mavjud emas.

Qo'llanish doirasi: sheva asosan og'zaki nutqda, adabiy til esa yozma va rasmiy nutqda keng qo'llaniladi.

Barqarorlik: adabiy til nisbatan barqaror, shevalar esa tez o'zgaruvchan.

Shevalarning adabiy til rivojidagi o'rni.

Shevalar adabiy tilning boyishida muhim manba hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodidagi so'z va iboralar, shevaga xos ifodalar adabiy tilga kirib, uning lug'at boyligini oshiradi. Ayniqsa, badiiy adabiyotda mualliflar shevalardan obraz yaratish, milliy ruhni kuchaytirish vositasi sifatida foydalanadilar.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, sheva va adabiy til o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Shevalar tilning tabiiy va jonli qatlamini tashkil etsa, adabiy til uning me'yorlashgan va umumlashgan shaklidir. Har ikkisi ham milliy tilning rivoji va boyishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Universitet, 2010.
- 2.Abdurahmonov G', Shukurov Sh. O'zbek tilining dialektologiyasi. Toshkent: Fan, 2005.
- 3.O'zbek tilshunosligiga oid darslik va qo'llanmalar.